

Éducation aux changements climatiques au Mali : cas des établissements d'enseignement fondamental et secondaire général de Bamako

Issa OUATTARA

Enseignant-Chercheur, Laboratoire de Recherche en Sciences Sociales, Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux (INFTS), Bamako, Mali

Mahamadou Lamine DIAKITE

Doctorant en Politiques Educatives, Université Norbert Zongo à Koudougou, Burkina Faso

Batiéni OUONOGO

Environnementaliste, Institut de Développement Economique et Social (IDES), Bamako, Mali

Correspondant : mamadodiakite7@gmail.com

issaouattara148@gmail.com

Mots-clés : éducation, changements climatiques, établissements d'enseignement, Bamako.

Résumé :

Les changements climatiques constituent l'un des défis majeurs du XXI^{ème} siècle. Leurs manifestations et conséquences sont multiples à cerner tant à l'échelle planétaire, régionale que locale. L'éducation aux changements climatiques est essentielle pour promouvoir l'action climatique. Elle aide les citoyens à comprendre les effets de la crise climatique et à lutter contre ces derniers, en les dotant des connaissances, compétences, valeurs et attitudes pour devenir des agents du changement. Cet article est une contribution à l'élaboration des stratégies permettant d'intégrer l'éducation aux changements climatiques dans les programmes scolaires au Mali. La méthodologie utilisée a combiné l'exploitation documentaire et une phase d'enquête de terrain à l'aide d'un questionnaire et de guides d'entretiens. La taille de l'échantillon s'élève à 147 personnes dont 120 élèves et 27 personnes ressources. Les résultats des enquêtes montrent que l'éducation aux Changements Climatiques ne figure pas encore de façon formelle dans les programmes scolaires du fondamental et du secondaire général au Mali. Cependant, l'UNESCO s'engage ces dernières années auprès du Gouvernement du Mali pour l'intégration dans les programmes scolaires de l'éducation à la prévention et à la lutte contre des changements climatiques. A cet effet, un module et son guide d'utilisation sont déjà élaborés. Il ressort qu'une meilleure intégration de l'Education aux Changements Climatiques passe essentiellement par une volonté politique plus forte, la formation des enseignants, l'adaptation des contenus des programmes aux contextes locaux et au niveau des apprenants.

Keywords: Education, Climate change, Educational institutions, Bamako.

Abstract :

Climate change is one of the major challenges of the 21st century. Its manifestations and consequences are diverse and must be addressed at the global, regional, and local levels. Climate change education is essential for promoting climate action. It helps citizens understand the effects of the climate crisis and combat them by equipping them with the knowledge, skills, values, and attitudes needed to become agents of change. This article contributes to the development of strategies for integrating climate change education into school curricula in Mali. The methodology combined a literature review with a field survey phase using a questionnaire and interview guides. The sample size was 147 individuals, including 120 students and 27 key informants. Survey results show that climate change education is not yet formally included in the primary and general secondary school curricula in Mali. However, in recent years, UNESCO has been working with the Government of Mali to integrate education on the prevention and mitigation of climate change into school curricula. To this end, a module and its user guide have already been developed. It appears that better integration of Climate Change Education depends primarily on stronger political will, teacher training, and the adaptation of curriculum content to local contexts and the level of learners.

Introduction

Les changements climatiques sont un problème mondial complexe. Les interactions climatiques causent des enjeux divers, comme le développement économique et la réduction de la pauvreté. Les progrès économiques et industriels subissent ces nombreux problèmes. Et de ce constat, à travers les gros titres des médias. Depuis la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED) tenue à RIO de Janeiro en Juin 1992, les questions de changements climatiques occupent une place importante dans les débats scientifiques et politiques. Selon le 6^{ème} Rapport d'évaluation du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) publié en Août 2021, le réchauffement global de 1,5°C et 2°C sera dépassé au cours du 21^{ème} siècle, à moins qu'une réduction importante des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre n'intervienne dans les prochaines décennies.

La réalité des changements climatiques est désormais un constat unanimement partagé. Les analyses scientifiques du GIEC mettent en évidence des dérèglements progressifs et une hausse globale des températures au cours des deux derniers siècles, à un rythme qui s'est accéléré lors des récentes décennies. Ces dérèglements sont principalement provoqués par les émissions de gaz à effet de serre (GES) associés à nos modes de consommation et de production, avec des conséquences qui pourraient rapidement s'avérer irréversibles.

L'Afrique est particulièrement vulnérable aux changements climatiques. Le GIEC estime qu'au cours du XXI^{ème} Siècle, le réchauffement climatique en Afrique sera plus important qu'au niveau mondial. La hausse de la température moyenne entre 1980 -1999 et 2080-2099 s'échelonnera entre 3 et 4 degrés Celsius sur l'ensemble du continent, 1,5 fois plus qu'au niveau mondial. Cette hausse sera moins forte au sein des espaces côtiers et équatoriaux (3°C) et la plus élevée dans la partie Ouest du Sahara.

À l'instar des autres pays sahéliens, le Mali reste vulnérable au réchauffement climatique. Il ressort du rapport de l'atelier national de l'eau en 2012 à Bamako, que les températures au Mali connaissent une augmentation de plus de 0.3°C sur les 50 dernières années. Dans le monde, elle a été de 0.74°C. Avec les changements climatiques, le Mali pourrait connaître une augmentation de la température de plus de 2°C à partir de 2025. Plusieurs études estiment que depuis quelques années, le déplacement sur la carte à 1200 mm, prouve que le Mali est affecté d'un régime

pluviométrique difficile par les changements climatiques. Il ressort des différentes études menées sur les changements climatiques au Mali, que les principaux défis climatiques auxquels le pays est exposé sont entre autres : les sécheresses, les inondations, les vents forts, les fortes variations de température et les pollutions atmosphériques (PNCC, 2011).

Les changements climatiques constituent donc un des défis majeurs pour les pays en développement, comme le Mali, particulièrement en risque, de leurs faibles revenus, de la faiblesse de leur capital humain, et de leur vulnérabilité économique.

L'éducation constitue un moyen essentiel de lutte contre les changements climatiques. Son rôle central dans les réponses au changement climatique a été reconnu par plusieurs accords et conventions adoptés au plan international tels que : la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), l'Accord de Paris (COP21) de 2015, les Objectifs de Développement Durable (ODD) qui s'étendent jusqu'en 2030.

L'article 6 de la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, propose que l'enseignement, la formation et la sensibilisation du public fassent partie des réponses apportées au changement climatique. L'article 12 de l'Accord de Paris adopté lors de la COP21, souligne que : « *Les Parties coopèrent en prenant... des mesures pour améliorer l'éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l'accès de la population à l'information dans le domaine des changements climatiques...* ». L'Objectif de Développement Durable n°13 est relatif à la lutte contre les changements climatiques. Ces différents instruments ont largement contribué à placer l'éducation au cœur des stratégies de lutte contre le changement climatique.

L'éducation a le pouvoir d'encourager tout un chacun à changer d'attitude et de comportement et permet par ailleurs de prendre des décisions éclairées. L'école est le secteur éducatif permettant de découvrir les incidences du réchauffement climatique. Les apprenants s'y adaptent difficilement aux changements climatiques. Du reste, l'éducation apporte de nouveaux moyens à toutes et à tous, mais elle permet tout particulièrement d'inciter les jeunes à l'action. L'éducation est un vecteur clé pour préparer les sociétés à faire face au changement climatique. Elle aide à accroître l'atténuation du changement climatique et la capacité d'adaptation des collectivités en permettant aux individus de prendre des décisions informées (UNESCO, 2016).

La promotion de l'éducation en matière de lutte contre le changement climatique, reste un défi majeur à relever dans les pays en développement comme le Mali. Bien que mentionnée dans les documents officiels comme la *Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC)*, le *Programme d'Action National d'Adaptation aux Changements Climatiques (PANA)*, la promotion de l'éducation au changement climatique n'est toujours pas une réalité au Mali. Il n'existe à l'heure actuelle, aucun programme d'enseignement officiel dédié à l'éducation, à la sensibilisation au changement climatique. Or, au regard de l'urgence climatique, les citoyens doivent être en première ligne pour lutter contre ce fléau, en changeant leur manière de penser et d'agir, en modifiant leurs comportements et leurs attitudes. Cela doit commencer dès le plus jeune âge, en aidant le public et surtout les jeunes générations à en comprendre les enjeux et à se sentir concernés, à changer de style de vie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toute chose qui justifie l'intégration de l'éducation au changement climatique dans les programmes des établissements scolaires au Mali.

Cette étude trouve sa justification du fait que la plupart des travaux sur les changements climatiques au Mali ont apporté des réflexions sur les causes, les impacts et les stratégies d'adaptation. Les études ayant porté sur l'éducation et/ou la sensibilisation au changement climatique sont rarissimes. L'UNESCO (2016) reconnaît pourtant le rôle central de l'éducation dans la lutte contre le changement climatique :

Les établissements scolaires peuvent jouer un rôle essentiel en aidant les élèves à comprendre les causes du changement climatique afin que ces derniers puissent décider en toute connaissance de cause et prendre des mesures appropriées, ainsi qu'en les poussant à acquérir les valeurs et compétences nécessaires pour participer au processus de transition vers un mode de vie plus viable, une économie verte et une société durable capable de résister aux changements climatiques.

Il est donc impératif que l'éducation accorde une place importante à l'action climat. C'est dans ce cadre que se situe le présent article qui, vise à contribuer à l'élaboration des stratégies permettant d'intégrer l'éducation aux changements climatiques dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire général au Mali. La question centrale à laquelle l'étude tentera de répondre est : dans quelle mesure, l'intégration des changements climatiques dans les programmes des établissements d'enseignement fondamental et secondaire général du Mali contribue à la lutte contre ce phénomène ?

1. Matériel et méthodes

1.1. Présentation de la zone d'étude

L'étude s'est déroulée entre mars et mai 2024 dans le district de Bamako au Mali. Par l'ordonnance n°78-32/CMLN du 18 août 1978, modifiée par la loi n°82-29/AN-RM du 02 février 1982, la ville de Bamako a été érigée en un District de six Communes. Capitale de la République du Mali, Bamako est située dans la partie Sud-Ouest du pays entre 12°38' de latitude Nord et 7° 59' de longitude Ouest avec une superficie de 267 km². La ville s'étend sur 22 km, d'Ouest en Est et sur 12 km du Nord au Sud, de part et d'autre du fleuve Niger (figure 1).

Figure : Carte de présentation du District de Bamako

Source : CARPOL

Réalisation : OUATTARA Issa, 2024

La ville de Bamako connaît un climat soudanien caractérisé par l'alternance d'une longue saison sèche et une courte saison pluvieuse. Longue, la saison sèche, comprend une période fraîche

(novembre à février) et une période chaude (mars à mai) avec des extrêmes parfois élevées (plus de 38°C) et une insolation très forte. Quant à la saison pluvieuse plus courte, elle s'étend de juin à octobre. La pluviométrie annuelle se situe entre (800-1 100 mm), avec une température moyenne annuelle de « 28 °C ». Bamako compte une population chiffrée à 4 227 569 habitants en 2023 (INSTAT-Mali, 2023). Son rythme annuel de croissance démographique est évalué à 4,8%, dépassant ainsi la moyenne nationale située à 3,6%, elle-même en progression. Les principales activités économiques du district de Bamako comprennent : le commerce, l'industrie, l'artisanat, les services, le transport, le maraîchage.

Sur le plan éducatif, le District de Bamako compte deux Académies d'enseignement (AE) : la Rive Gauche et la Rive Droite. L'Académie de Bamako-Rive Gauche compte 1364 écoles fondamentales fonctionnelles (AE-RG, rapport 2022) et 305 établissements secondaires (AE-RG, 2022). S'agissant de l'AE-Rive Droite de Bamako, elle compte 1798 écoles fondamentales (AE-RD, 2022) et 344 établissements secondaires (AE-RD, 2022).

1.2. Démarche méthodologique

Afin d'atteindre les objectifs de l'étude, une démarche mixte (combinaison des approches quantitative et qualitative) a été adoptée. La collecte des données s'est effectuée à l'aide de questionnaires, de guides d'entretien.

L'échantillon inclut également, 02 conseillers pédagogiques des Centres d'Animation Pédagogique (CAP) de Bamako Coura et Faladiè, 02 inspecteurs pédagogiques régionaux de l'enseignement secondaire (IPRES), 03 responsables de la Direction Nationale de la Pédagogie (D.N.P) en charge des programmes d'enseignement, 01 responsable de la Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental (DNEF) et 01 responsable de la Direction Nationale de l'Enseignement Secondaire Général (DNESG). Au total, la taille de l'échantillon s'élève à 147 personnes dont 120 élèves et 27 personnes ressources issues des établissements enquêtés ainsi que des services centraux et déconcentrés de l'éducation.

Les enquêtes quantitatives ont concerné 120 élèves des établissements sélectionnés (tableau 1). Dans chaque établissement, un questionnaire a été adressé à 20 élèves sélectionnés de façon aléatoire à partir de la liste des élèves fournie par les chefs d'établissements. L'échantillon des élèves inclut toutes les années d'études (de la 1^{ère} à la 9^{ème} année au fondamental, de la 10^{ème} à la 12^{ème} année du lycée).

Quant aux enquêtes qualitatives, elles ont été réalisées à l'aide de guides d'entretien administrés au niveau des enseignants, des administrations scolaires, des services techniques centraux et déconcentrés de l'éducation. Ces interviews ont concerné : 12 enseignants, 06 administrateurs scolaires chargés des programmes d'enseignement, 02 conseillers pédagogiques du fondamental (dont 1 dans chaque académie), 02 inspecteurs pédagogiques régionaux d'enseignement secondaire de Bamako (1 en Histoire-Géographie et 1 en SVT), le chef de division programme scolaire et 2 chefs de sous-sections de la Direction Nationale de la Pédagogie.

L'analyse statistique est descriptive. Quant aux données qualitatives, elles ont fait d'une analyse de contenu des discours. De plus, les données collectées quantitatives ont fait l'objet d'un dépouillement manuel. Elles ont ensuite été traitées à l'aide du logiciel SPSS. Ceci a permis de produire des moyennes en pourcentages tableaux et des figures. Le tableau 1 ci-dessous donne la répartition de l'échantillon des élèves enquêtés par académie et par ordre d'enseignement.

Tableau 1 : répartition de l'échantillon des élèves enquêtés

Académies	Fondamental 1	Fondamental 2	Secondaire Général	Nombre d'élèves enquêtés
AE-Bamako Rive Gauche	20	20	20	60
AE-Bamako Rive Droite	20	20	20	60
Total	40	40	40	120

Source : enquêtes de terrain, 2024

Au niveau de l'Académie d'Enseignement de Bamako Rive Droite, les 20 élèves enquêtés au fondamental 1 sont des élèves de la 6^{ème} année de l'école fondamentale de Faladiè « Sokoro C ». Ensuite, les 20 élèves du fondamental 2, sont des élèves de la 9^{ème} année de l'école fondamentale de Faladiè « Sokoro C ». Enfin, au niveau secondaire général de la même Académie, les 20 élèves du fondamental sont des élèves de la Terminale Sciences Expérimentales (T.S.Exp) du Lycée Kankou Moussa de Daoudabougou. Par ailleurs, dans chaque établissement retenu pour l'étude, un choix rationnel a permis d'enquêter 2 enseignants, le responsable chargé des programmes d'enseignement (directeur au fondamental, censeur au lycée). Hormis les maîtres du fondamental 1 chargés d'enseigner toutes les disciplines, les enseignants interviewés dans les établissements du fondamental 2, dans les lycées comprenaient exclusivement, les

maîtres et professeurs chargés de cours de sciences de la vie et de la terre (SVT), d'histoire-géographie et de géologie. Nous sommes partis du postulat que ces disciplines abordent des thèmes relatifs aux changements climatiques ou à l'environnement de façon générale.

Pour l'Académie de Bamako-Rive Gauche, les 20 élèves du fondamental 1 et du fondamental 2 sont des élèves du groupe scolaire Mamadou KONATE de Bamako Coura. Au fondamental 1, les élèves de la 6^{ème} année ont été enquêtés et au fondamental 2, ceux de la 9^{ème} année. Cette dernière classe nous a été proposée par le Directeur, car ces élèves sont supposés mieux préparés pour répondre au questionnaire. Au secondaire général, les 20 élèves enquêtés sont des élèves de Terminale Sciences Sociales (T.S.S) du Lycée Prosper KAMARA de Hamdallaye.

Il convient de préciser que le choix des élèves des classes de 6^{ème} et 9^{ème} année respectivement au Fondamental 1 et au Fondamental 2 a surtout été motivé par les propositions des Chefs d'établissement d'enquêter les élèves de ces classes en raison de leur aptitude à mieux répondre au questionnaire que leurs cadets des classes inférieures.

Quant au choix des classes de T.S. Exp et de TSS au niveau des lycées, il se justifie par le fait que certaines de leurs matières principales abordent des thématiques relatives au climat ou à l'environnement telles que : la géographie, la biologie, la géologie, la physique-chimie.

2. Résultats

Les enquêtes quantitatives ont concerné les élèves du fondamental et du secondaire général sélectionnés dans les deux Académies du district de Bamako (Rive Gauche et Droite). Elles portent sur les caractéristiques socio-démographiques des élèves, leurs perceptions sur les changements climatiques et l'éducation aux changements climatiques.

2.1. Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés

Les caractéristiques socio-démographiques des élèves retenues pour cette étude sont : le sexe, l'âge. Le tableau 2 ci-dessous donne la répartition des élèves enquêtés par sexe.

Tableau 2 : répartition des élèves selon le sexe

Sexe	Fréquence	Pourcentage (%)
Masculin	48	40
Féminin	72	60
Total	120	100

Source : enquêtes de terrain, 2024

L'analyse du tableau 2 montre que sur les 120 élèves interrogés au niveau des deux (2) Académies de Bamako (Rives Gauche et Droite), 48 soit 40% sont des garçons et 72 soit 60% sont des filles. La répartition des élèves enquêtés selon l'âge est indiquée dans le tableau 3 suivant.

Tableau 3 : répartition des élèves selon l'âge

Age	Fréquence	Pourcentage (%)
[10 – 14 ans]	54	45
[15 – 19 ans]	62	52
[20 ans et plus]	4	3
Total	120	100

Source : enquêtes de terrain, 2024

De l'analyse du tableau 3, il ressort que la majorité des élèves enquêtés ont un âge compris entre 15 et 19 ans, soit 52% de l'échantillon. Cette tranche est suivie par les élèves dont l'âge est compris entre 10 et 14 ans avec 45%. Enfin, les élèves âgés de 20 ans et plus représentent 3% de l'échantillon.

2.2. Perceptions des élèves sur les changements climatiques

Les avis des élèves quant à la connaissance des changements climatiques sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : opinions des élèves sur la connaissance des Changements Climatiques

Opinions	Fréquence	Pourcentage (%)
Connaissent les changements climatiques	96	80
Ne connaissent pas les changements climatiques	24	20
Total	120	100

Source : enquêtes de terrain, 2024

Il ressort de l'observation du tableau 4 que l'écrasante majorité des élèves enquêtés (80%) affirme avoir déjà entendu parler des changements climatiques. Par contre, 20% des élèves déclarent n'avoir jamais entendu parler des changements climatiques. Les moyens de communication par lesquels les élèves ont entendu parler des changements climatiques, sont présentés dans le tableau 5.

Tableau 5 : moyens de connaissance des Changements Climatiques (CC)

Moyens de connaissance	Fréquence	Pourcentage (%)
Ecole	88	73
Radio	12	10
Télévision	14	12
Autres	6	5
Total	120	100

Source : enquêtes de terrain, 2024

Plus des 2/3 des élèves enquêtés (73%) ont cité l'école comme moyen de connaissance des changements climatiques. Cependant, une minorité d'élèves a évoqué la télévision (12%) et la radio (10%) comme les moyens qui leur ont permis de connaître les changements climatiques. La rubrique « autres » représente les élèves qui ont cité les réseaux sociaux, l'Internet, les livres, les parents, les frères ou des amis.

En ce qui concerne les causes des CC, les avis des élèves sont indiqués dans le tableau 6.

Tableau 6 : opinions des élèves sur les causes des Changements Climatiques

Opinions	Fréquence	Pourcentage (%)
Facteurs naturels	76	63
Facteurs anthropiques	35	29
Facteurs naturels et anthropiques	9	8
Total	120	100

Source : enquêtes de terrain, 2024

Le tableau 6 est relatif aux opinions des élèves sur les causes des CC. Les résultats révèlent que la majorité des élèves enquêtés (63%) estime que les CC sont principalement dus plus aux facteurs naturels. Par contre, 29% déclarent que les CC sont dus aux facteurs anthropiques. Enfin, 8% des élèves enquêtés trouvent que les CC sont dus à la fois aux phénomènes naturels et anthropiques.

De l'analyse des résultats des enquêtes auprès des élèves, il ressort que les conséquences sont multiples et variées. Les conséquences citées sont : les vents violents, les maladies de type nouveau (maladies respiratoires), la hausse des températures des océans, l'intensification des précipitations (fortes pluies et grêles), l'augmentation des cyclones tropicaux violents, la dégradation de la nature, la sécheresse intense, la famine, la mort, l'élévation du niveau de la mer, les graves incendies, le déclin de la biodiversité, la destruction de la couche d'ozone laissant

passer les rayons ultraviolets qui provoquent des cancers de peau et une immense chaleur, la fonte des glaces de l'Arctique provoquant la montée des eaux, la disparition de certaines espèces végétales et animales.

2.3. Perceptions des élèves sur l'éducation aux changements climatiques (ECC)

A la question de savoir s'il existe dans leur programme, un cours intitulé "changements climatiques", les élèves enquêtés (tous ordres d'enseignement) ont répondu négativement. Ceci nous permet d'affirmer qu'à l'heure actuelle au Mali, il n'y a pas d'ECC dans les programmes scolaires, ni au primaire, ni du secondaire. Néanmoins, il y a certaines matières qui traitent des thèmes à certains éléments des changements climatiques comme la géographie, les sciences de la vie et de la terre (SVT) ou sciences (au secondaire général) et l'éducation civique et morale (ECM) au niveau primaire. Au secondaire général, les thèmes traités sont généralement l'effet de serre, la couche d'ozone dans les séries scientifiques. Aussi, au niveau du fondamental 1 (5^{ème} et 6^{ème} années surtout), il y a une éducation environnementale qui porte sur les espèces animales et végétales, la préservation de l'environnement, la lutte contre la sécheresse et la désertification.

Le tableau 7 ci-dessous donne les avis des élèves interrogés sur l'introduction d'un cours d'ECC.

Tableau 7 : avis des élèves sur l'introduction d'un cours d'ECC

Réponse	Fréquence	Pourcentage (%)
Oui	108	90
Non	12	10
Total	120	100

Source : enquêtes personnelles, 2024

L'analyse des résultats montre que 90% des élèves enquêtés sont favorables à l'introduction d'un cours d'ECC dans leur programme, contre, 10% qui sont défavorables. En effet, ce dernier groupe estime qu'une telle introduction augmentera le nombre de leçons à apprendre pour eux, chose qu'ils ne veulent point.

La majorité des élèves favorables à l'introduction d'un cours d'ECC dans leur programme, trouve que l'ECC est d'une importance capitale. Elle affirme qu'une ECC peut permettre une prise de conscience des générations futures et un changement de comportement dès le jeune âge. Elle trouve également que l'insertion d'un tel cours dans leur programme permettra une meilleure connaissance du phénomène des changements climatiques.

2.4. Perceptions des personnes ressources sur l'éducation aux changements climatiques

Il ressort de nos investigations auprès des personnes ressources que les changements climatiques sont réels, visibles et préoccupants au Mali. En effet, toutes les personnes ressources enquêtées au niveau des établissements, des services centraux, déconcentrés et des partenaires de l'éducation au Mali trouvent que les CC sont plus liés aux activités anthropiques qu'aux phénomènes naturels.

L'éducation ne figure que très peu dans les politiques du Mali. Au regard des conditions relatives au climat, il ressort des résultats des enquêtes menées auprès des responsables en charge de l'éducation au Mali, que l'ECC ne figure point dans les programmes d'enseignements fondamental et secondaire bien que le Mali soit signataire de la CCNUCC qui reconnaît, le rôle de l'éducation dans la lutte contre les changements climatiques en son article 6. Cependant, selon S.S., responsable de programmes pédagogiques, le processus d'intégration de l'ECC dans les programmes scolaires au Mali est en cours. Il précise que pour le moment, c'est l'enseignement fondamental qui est ciblé. Il assure même que l'intégration de l'ECC dans les programmes du fondamental est déjà actée, mais pas encore mis en exécution. Un module et son guide sont même déjà disponibles. Il ajoute que des réflexions sont en cours pour une intégration de l'ECC dans les programmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines, du fondamental au secondaire.

Aux dires de PR 6, Chef de Division Programme à la Direction Nationale de la Pédagogie : « *les conseillers pédagogiques, après leur formation, iront à leur tour former les enseignants de la première à la neuvième année de l'enseignement fondamental* ». L'objectif est d'inculquer aux enfants depuis leur jeune âge les notions de changement climatique, de ressources naturelles et les facteurs qui peuvent influencer sur la dégradation de ces ressources, ainsi que des méthodes et des stratégies pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Pour PR9 :

Ce programme va avoir un impact positif. Car, une fois enseigné dans les classes, il va automatiquement créer des conditions pour que l'apprenant sache la portée de nos actions sur l'environnement, et que notre inaction face au réchauffement climatique peut être fatal pour notre génération et même les générations futures.

A juste titre, le programme est de faire des apprenants les acteurs principaux de la lutte contre le réchauffement climatique au Mali. Cependant, il y a des aspects relatifs à l'ECC figurant dans les programmes des établissements d'enseignement fondamental au Mali. Au

fondamental 1, il existe une éducation environnementale dans les programmes d'ECM (Education Civique et Morale) qui s'intéresse aux espèces animales et végétales, à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la sécheresse et à la désertification. Au fondamental 2, les enseignants peuvent évoquer les CC dans l'exécution de certains modules de façon occasionnelle surtout en géographie.

Au niveau du secondaire, c'est surtout en géographie (tous niveaux) qu'une ECC est évoquée. Par exemple, en classe de 10^{ème} Commune, un module est intitulé « le changement climatique » et des modules tels que : le problème d'eau dans le sahel, la terre, les climats, les milieux biogéographiques, l'atmosphère, les océans et les mers, traitent des notions relatives aux changements climatiques. Dans les disciplines telles que la biologie, il y a des modules où sont évoqués des thèmes relatifs au climat, à savoir : la santé de l'homme liée à son environnement, l'écologie (10^{ème} Commune), la dégradation de l'environnement, l'effet de serre (11^{ème} Sciences), les mécanismes de l'humidité, lien entre le changement de l'environnement et l'évolution des êtres vivants (12^{ème} Sciences Expérimentales).

Concernant l'importance de l'ECC, toutes les personnes enquêtées s'accordent à dire que cette éducation est d'une importance capitale dans la vie de notre société. L'école étant le lieu d'un enseignement - apprentissage à la vie, elle est donc mieux placée pour intégrer une ECC dans le comportement des enfants. De l'analyse des résultats, il ressort dans l'ensemble qu'ECC permettra aux apprenants de :

- connaître les dangers liés au climat ;
- s'imprégner les causes de la déforestation qui est surtout liée à la coupe abusive des arbres ;
- connaître le rôle et l'utilité des arbres dans la vie de l'homme ;
- intégrer les CC dans leur comportement ;
- adopter des comportements qui peuvent atténuer les effets des CC ;
- connaître les impacts des CC au Mali ;
- être mis au courant de la situation actuelle des CC au Mali ;
- faire comprendre comment le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années dans le monde et particulièrement au Mali.

Il ressort des résultats de l'étude que de nombreux partenaires techniques et financiers interviennent dans l'ECC au Mali. Comme partenaires techniques, nous avons : la Coalition des

Organisations de la Société Civile pour l'Éducation Pour Tous au Mali (COSC-EPT/Mali), l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD), etc.

S'agissant des partenaires financiers, on peut retenir l'ONG Mali Folke-Center, l'UNESCO, l'Ambassade de Suède, l'Ambassade des Pays-Bas, la Coopération allemande.

2.5. Ressources pédagogiques disponibles pour l'ECC

Selon le chef de division programme scolaire de la DNP, des ressources pédagogiques sont disponibles pour l'ECC, notamment le module et son guide élaborés par l'UNESCO sur la prévention et la lutte contre les changements climatiques (janvier 2022). Aussi, il y a des conseillers pédagogiques et quelques enseignants du fondamental 1 qui sont déjà formés sur la question. En effet, l'objectif de la DNP sur l'intégration de l'ECC est de commencer par le fondamental 1, ensuite, le fondamental 2 et après le secondaire.

Pour l'intégration de l'ECC, il faut des ressources pédagogiques nécessaires. Les modules et leurs guides d'utilisation doivent être adaptés au niveau des apprenants. Aussi, des éditeurs privés pourront jouer un rôle déterminant dans l'ECC à travers des éditions de livres.

2.6. Stratégies d'intégration de l'ECC dans les programmes scolaires

Nos investigations ont montré que, l'ECC est en cours d'intégration dans les programmes du fondamental 1. Le processus est déjà lancé avec les partenaires techniques et financiers selon le PR5, responsable à la division programme de la Direction Nationale de la Pédagogie : « *dans la formation continue, il s'agira d'actualisera les connaissances afin d'insérer les notions des CC* » Par ailleurs, il ressort des résultats de notre enquête que les enseignants peuvent être familiarisés avec l'ECC à travers la formation. Pour cela, il faut suivre un processus de formation. L'ECC peut être inscrite dans la formation initiale des enseignants.

Par rapport au profil des enseignants pour l'insertion d'un cours sur les CC dans les établissements fondamental et secondaire, que ce soit au niveau de la Division Programme Scolaire de la DNP, ou des IPRES, tous les responsables enquêtés trouvent que les questions liées aux CC doivent toucher tous les enseignants quelle que soit leur spécialité. Raison pour laquelle, nos interlocuteurs estiment que toutes les disciplines doivent être concernées dans les réflexions avec les partenaires pour enseigner le CC dans nos écoles.

- Contenus des programmes d'ECC

Les résultats obtenus auprès de nos enquêtés montrent que les contenus des programmes de l'ECC devraient traiter entre autres comme thèmes :

- agriculture et CC : pratiques néfastes de l'agriculture, l'agriculture traditionnelle, l'agriculture moderne, l'agriculture bio ;
- CC et industrie : impacts des sources d'énergies fossiles sur l'environnement, impacts des sources d'énergies nouvelles et renouvelables sur l'environnement, transition vers les sources d'énergies nouvelles ;
- transports et CC : impacts des engins motorisés sur l'environnement, les moyens de transports qui polluent moins l'environnement ;
- résilience face au CC.

- Contribution de l'éducation dans l'atténuation et l'adaptation aux CC

Selon nos enquêtés, l'ECC est un espace éducatif où les citoyennes et citoyens sont informés et sensibilisés aux causes et aux conséquences du CC, en mettant l'accent sur l'augmentation anormale des événements météorologiques extrêmes et les pertes de toutes sortes qu'ils entraînent pour la planète, pour le monde vivant, donc l'humanité toute entière. En ce sens, l'ECC doit faire écho au fait que le bénéfice économique associé aux actions humaines qui causent le changement climatique est actuellement inférieur aux pertes économiques, environnementales et humaines que celles-ci produisent.

D'après, PR2, Inspecteur Pédagogique Régional d'Enseignement Secondaire (IPRES) à Bamako, l'école est une institution de régulation de comportement. *« Elle doit tout faire pour résoudre les problèmes de la société. Les élèves constituent la croix entre l'école et la société. Ils sont mieux placés pour jouer un rôle dans l'atténuation et l'adaptation aux CC »*. De plus, PR7, Inspectrice Pédagogique Régional d'Enseignement Secondaire (IPRES) à Bamako, poursuit :

L'ECC à travers des activités pédagogiques pratiquées peut parvenir de façon efficace et efficiente à la formation d'une nouvelle génération d'enfants porteuse de valeurs, de cultures, de résilience, de lutte contre les effets des changements climatiques, de promotion d'éducation environnementale.

D'autres personnes ressources ont laissé entendre que l'ECC contribue à la reconnaissance de la gravité des conséquences de la poursuite de la consommation d'énergies

fossiles associées aux activités humaines primaires (agriculture, élevage), secondaires (activités industrielles basées sur les matières premières) et tertiaires (services tels que le tourisme). Elle est un espace de dénonciation des injustices socio-climatiques.

Pour l'intégration de l'ECC au Mali, les suggestions faites par les responsables en charge de l'éducation se résument en l'affirmation de la volonté politique des dirigeants, l'accompagnement de l'Etat, l'appui des partenaires de l'éducation pour faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'ECC, l'élaboration d'un guide pédagogique et la formation des enseignants sur les instruments juridiques et cadres politiques nationaux et internationaux comme en matière de changements climatiques.

3. Discussion

Nos investigations ont montré qu'au Mali, l'ECC n'est pas encore intégrée dans les programmes scolaires des établissements d'enseignement fondamental et secondaire général. Il ressort des résultats que seules quelques disciplines abordent de façon marginale quelques aspects relatifs aux changements climatiques. Pourtant, le Programme d'Action National d'Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) adopté en 2007 par le Mali avait identifié l'éducation comme l'un des secteurs à risque climatique au Mali. Le PANA montrait que l'éducation environnementale doit être généralisée, car le système éducatif constitue un levier puissant susceptible de provoquer des changements de comportements durables en matière de protection et de gestion de l'environnement dont la lutte contre les changements climatiques.

Bien qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une matière spécifique aux changements climatiques dans les programmes d'enseignement fondamental et secondaire général au Mali, on peut toutefois noter un début de prise de conscience des autorités scolaires pour l'intégration dans les programmes scolaires de l'éducation à la prévention et à la lutte contre des changements climatiques. Ainsi, grâce à l'appui technique et financier de l'UNESCO, la formation des conseillers pédagogiques a débuté le 7 janvier 2022 au Centre Awa KÉITA de Bamako, sous la supervision du Ministère de l'Education Nationale. Comment planter un arbre ? Ou encore, comment cultiver sur un sol dégradé pour le rendre fertile ? Ce sont entre autres, les questions auxquelles répond le programme de formation destiné aux conseillers pédagogiques du fondamental des académies d'enseignement de Kita, Kati, Mopti, Douentza et Bamako. De plus,

à la rentrée scolaire 2020-2021, une leçon modèle sur les changements climatiques a été dispensée dans les écoles fondamentales et secondaires sur toute l'étendue du territoire national du Mali. Ceci atteste de l'attention particulière que les autorités du Mali accordent de plus en plus à la problématique des changements climatiques qui n'épargne aucun pays.

Les résultats de l'étude montrent que la quasi-totalité des élèves enquêtés (90%) sont favorables à l'introduction d'un cours d'ECC dans leur programme. Ceci témoignerait de l'importance que ces élèves accordent à la question climatique et de leur prise de conscience de l'urgence climatique. Plusieurs travaux ont montré l'importance et le rôle de l'éducation dans la lutte contre les changements climatiques ou dans l'atténuation et l'adaptation face au phénomène. Ainsi, nos résultats sont corroborés par l'UNESCO (2017) qui trouve que les établissements scolaires peuvent jouer un rôle essentiel en aidant les élèves à comprendre les causes du changement climatique afin que ces derniers puissent décider en toute connaissance de cause et prendre des mesures appropriées, ainsi qu'en les poussant à acquérir les valeurs et compétences nécessaires pour participer au processus de transition vers un mode de vie plus viable, une économie verte et une société durable capable de résister aux changements climatiques. Nos résultats sont également confirmés par le Pacte de Glasgow (CCNUCC, 2021) qui dans la foulée de l'Accord de Paris (CCNUCC, 2015) a réitéré l'importance de l'Education Relative au Changement Climatique (ERCC) pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Ce Pacte reconnaît que l'ECC doit jouer le rôle de levier afin d'atténuer les effets du CC sur l'environnement. Aussi, depuis l'adoption de l'Accord de Paris en 2015, l'éducation est en effet reconnue à l'échelle internationale comme un outil essentiel d'information, de sensibilisation et de participation du public à la lutte contre le CC (article 12). L'éducation relative aux changements climatiques (ERCC) peut jouer un rôle de premier plan pour donner accès aux connaissances, développer un jugement critique et un pouvoir-agir, de façon à inspirer et soutenir des actions visant l'atténuation du CC (Anderson et Brows, 2011 ; Didham, Doyle, Klein et Thoresen, 2015).

L'importance de l'éducation aux changements climatiques ressort dans la PNCC adoptée en 2011 par le Mali. Ainsi, une des orientations politiques de la PNCC, notamment l'orientation politique n°7 est consacrée à la Sensibilisation du public, l'éducation, la formation et le renforcement des capacités en matière de changements climatiques. A cet égard, l'information la

sensibilisation du public, la formation et le renforcement des capacités en matière de changement climatique intégrant le développement des ressources humaines et des compétences) est un des axes d'orientations essentiels de la PNCC du Mali. Celle-ci encourage : l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation du public sur le phénomène des changements climatiques, la création d'une chaire universitaire sur les aspects climatiques, écologiques et physiques, des changements climatiques permettant d'assurer un enseignement de haut niveau pour permettre au pays de disposer d'une ressource humaine en quantité et hautement qualifiée. La PNCC ajoute qu'un partenariat avec le CAMES et l'UNESCO permettra d'inscrire cette chaire dans le contexte scientifique régional et international.

Les propositions faites par les enquêtés dans le cadre de l'intégration de l'ECC dans les programmes des établissements scolaires portent essentiellement que la volonté politique des autorités, l'appui des principaux partenaires techniques et financiers qui interviennent dans l'éducation au Mali, l'élaboration de guides pédagogiques sur les CC, la formation des enseignants sur les instruments juridiques et cadres politiques nationaux et internationaux des changements climatiques, comme par exemple la CCNUCC. Ces résultats convergent vers ceux de l'UNESCO (2017). Pour une meilleure contribution de l'éducation en matière de lutte contre les changements climatiques, l'UNESCO (2017) recommande l'élaboration de l'Action climat au sein des établissements scolaires. Par action climat, il ne s'agit pas seulement d'enseigner des idées précises et approuvées par des experts, mais d'enseigner aux élèves, la réflexion critique, créative et tournée vers l'avenir. Ainsi, l'apprentissage doit s'appuyer sur l'action. Il y a trois parties pour permettre aux étudiants de prendre des mesures : l'apprentissage de l'action, l'apprentissage par l'action et l'apprentissage à partir de l'action. L'élaboration de l'Action climat peut porter sur les thèmes tels que : la biodiversité et la nature (planter des espèces locales de fleurs, d'arbres et de buissons, planter des arbres qui ombrageront les zones de jeux, les lieux d'apprentissage extérieurs et le bâtiment de l'école) ; l'énergie (éteindre l'éclairage, les ordinateurs et autres appareils électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés) ; la santé et le bien-être (à la cantine, servir des aliments équilibrés, biologiques, locaux et peu ou pas emballés) ; les ordures et les déchets (encourager les élèves et le personnel à n'apporter que des repas zéro déchet, disposer des bacs pour le recyclage, le compost et les ordures dans des endroits stratégiques afin que les élèves et le personnel trient correctement leurs déchets) ; le transport

(inciter les élèves et le personnel à emprunter des transports durables, construire les nouveaux établissements scolaires dans des zones facilement accessibles en transport en commun), etc.

En définitive, il ressort que l'ECC étant un domaine multidisciplinaire doit faire appel à toutes les disciplines de la connaissance. En tant que domaine transversal, l'ECC devrait également être soutenue par les diverses politiques publiques d'ordre social, environnemental, énergétique et éducatif du Mali.

Conclusion

Cette étude visait à contribuer à l'élaboration des stratégies permettant d'intégrer l'éducation aux changements climatiques dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire au Mali.

Une intégration de l'ECC dans les programmes du fondamental et du secondaire général a une importance non négligeable. Elle permet d'aider les jeunes à mieux comprendre les causes et les impacts des CC au Mali et dans le monde afin de mieux agir face au phénomène. Cela favorisera sans doute l'avènement d'une nouvelle génération de citoyens conscients des CC afin de promouvoir le développement durable (DD).

Il apparait que les écoles devraient être les premières à valoriser l'engagement climatique des jeunes. Une telle valorisation devrait se traduire par un soutien aux actions qu'ils proposent de plusieurs manières : 1) inclure dans l'horaire scolaire des moments leur permettant de discuter d'enjeux sociaux et environnementaux, de s'organiser et de se mobiliser pour le climat ; 2) faciliter l'utilisation des infrastructures scolaires à cet effet ; 3) sensibiliser les parents d'élèves à l'importance de soutenir leurs enfants dans leurs actions en leur permettant, par exemple, de participer à des manifestations pour le climat pendant les heures de classe ; 4) construire des ponts avec les médias pour donner de la visibilité aux actions des jeunes pour le climat. Certes, d'autres formes de collaboration peuvent être également envisagées.

En définitive, l'école doit montrer sa pleine confiance envers les jeunes d'aujourd'hui, en reconnaissant par son soutien, la valeur de leur action climatique, à la fois pour l'atténuation du CC et pour leur apport à la prise de conscience collective et mondiale de l'importance de cet enjeu. Le climat n'a eu autant de visibilité que celui de jeunes. Il met en évidence l'inefficacité des États et des organisations internationales dans la lutte pour le climat. Cet inestimable apport

de la jeunesse devrait être davantage célébré par les écoles, les ministères de l'Éducation, les gouvernements et la société civile du monde entier. En lien avec la valorisation du rôle des jeunes, l'ECC doit être reconnue par les milieux éducatifs de tous ordres d'enseignement (au préscolaire, primaire et secondaire, en formation professionnelle et des adultes, à l'université) ainsi que par l'ensemble de la société, comme une éducation fondamentale du XXI^{ème} siècle qui répond au plus grand défi de l'humanité.

Références bibliographiques

1. Browns, A et. Anderson, K. (2011). Beyond dangerous climate change: emission scenarios for a new world. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 369. Consultée sur <https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsta.2010.0290>
2. Didha, R.J., Declan, D., Klein, J., Thoresen, V.W. (2015). *Responsible Living: Concepts, Education and Future Perspectives*. Springer International Publishing Switzerland.
3. Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), 1992.
4. Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques -CCNUCC. (2015). Rapport de la 21^{ème} Conférence des Parties (COP21-Paris), ONU, New York.
5. Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques-CCCNUCC. (2021). *Accord de Glasgow, Rapport de la 26^{ème} COP*, ONU, New York.
6. Rapport de synthèse du GIEC, (2021). *Changement climatique, les éléments scientifiques du GIEC*, Washington.
7. Résultats globaux du RGPH5, INSTAT (INSTAT,2023, p.56), Institut National de la Statistique du Mali. *Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5)*, Bamako.
8. Rapport final (2007). *Programme d'Action National d'Adaptation aux Changements Climatiques (PANA)*. Mali-Météo-PNUD., Bamako, Mali.
9. Rapport final (2011). Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement - Agence de l'Environnement et du Développement Durable Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC) du Mali,
10. UNESCO. (2016). L'Éducation au changement climatique et la COP22.
11. UNESCO. (2017). Faire face au changement climatique : guide sur l'action climat destiné aux établissements scolaires.